

NOTE SULL'ASSESSMENT DI PROGETTI INDUSTRIALI NEL CAMPO DELL'ENERGIA

La realizzazione di vasti progetti industriali nel campo dell'energia passa, come ogni altro progetto, attraverso varie fasi che sono schematicamente sintetizzabili in due blocchi principali:

● **una fase pre-investimento:** caratterizzata essenzialmente da attività di studio e promozione del progetto;

● **una fase di investimento:** caratterizzata da attività di immissione e spesa di capitali nel progetto stesso per consentirne la realizzazione.

Sebbene valutazioni sulla bontà del progetto da parte di singoli investitori/assicuratori/enti/etc. interessati possano non mancare nel corso della fase di investimento, gli studi, le perizie e l'*assessment* in generale raggiungono il culmine nella parte finale della fase pre-investimento. Ciò è tanto più vero quanto più si fa ricorso a tecniche di *project financing*, implicanti la capacità intrinseca del progetto di autofinanziarsi. Per accertare questa capacità i promotori e finanziatori in particolare sottopongono al vaglio ogni aspetto del progetto per individuarne remuneratività e rischi onde *allocarli* opportunamente, ottimizzando le finalità ultime dell'intera intrapresa. In estrema sintesi si possono individuare tre momenti della fase preinvestimento in cui vengono valutati:

- *l'opportunità dell'iniziativa industriale:* attraverso studi e valutazioni che implicano una individuazione dei valori economici entro margini di errori che non superano il 30% in più o in meno;

- *la pre-fattibilità del progetto:* attraverso un formale studio di prefattibilità che comporta da un lato la predisposizione di un progetto concettuale e dall'altro l'individuazione dei valori economici entro margini di errori che non superano il 20% in più o in meno;

- *la fattibilità del progetto:* attraverso un formale e compiuto studio di fattibilità che ha come obiettivo la *bancabilità* dell'iniziativa e comporta la predisposizione del progetto di massima con l'individuazione dei valori economici entro margini di errori che non superano il 10% in più o in meno.

Ciascuno dei tre momenti sopra indicati può essere considerato una sorta di evoluzione, espansione, ampliamento ed affinamento del momento precedente, tale per cui una sorta di *ossatura portante permanente* caratterizza i tre momenti. Lo scopo di questa breve illustrazione è proprio quello di tracciare tentativamente, pur entro limiti approssimati e preliminari, questa *ossatura portante permanente*, che accomuna i vari momenti evolutivi.

1. Obiettivi di fondo del lavoro di *assessment*

Di norma si deve puntare a produrre valutazioni, analisi e studi, in forma organica e documentata, rivolti a fornire un quadro complessivo delle caratteristiche tecniche generali del progetto da realizzare, nonché valutazioni tecniche, economiche, finanzia-

rie, contrattuali del progetto stesso, al fine di consentire giudizi in merito alla validità complessiva dell'iniziativa industriale, all'opportunità di finanziarla una volta verificate le capacità del progetto, alla necessità di allocare opportunamente i rischi connessi, facendo ricorso, ove necessario, anche al mondo assicurativo.

Gli aspetti fondamentali devono riguardare almeno:

(A) - Analisi del progetto

- sponsors e loro dislocazione geopolitica;
- eventuali soggetti nazionali coinvolti;
- aspetti tecnici del progetto;
- costi del progetto e loro congruità;
- *siting*, ovvero dislocazione territoriale con eventuali controindicazioni circa l'impatto ambientale per quanto attiene sia all'insediamento che alla produzione;
- fonti di approvvigionamento delle materie prime e/o dei prodotti semifiniti necessari per la realizzazione ed il funzionamento;
- capacità produttiva degli impianti e qualità della produzione;
- mercato di sbocco della produzione ed adeguatezza delle reti (nel senso più ampio del termine) di convogliamento in ingresso ed in uscita;
- congruità delle strutture tecniche, amministrative e commerciali della società che gestirà il progetto una volta realizzato;

- aspetti finanziari ed architettura finanziamenti;
- aspetti legali (strutture societarie, contratti di fornitura delle installazioni, contratti di appalto dei lavori, contratti di fornitura delle materie prime e/o dei prodotti semilavorati, contratti di vendita della produzione, contratti di finanziamento, conformità alla normativa locale, etc.);
- analisi riguardante le garanzie proponibili;
- fattori di successo e di insuccesso dell'iniziativa, ovvero punti di forza e/o di debolezza;
- *background* dell'iniziativa e del progetto;
- ogni eventuale altro elemento utile per una valutazione finale del progetto.

(B) - Valutazione finanziaria e commerciale con individuazione dei principali indici

Per un primo aspetto si tratta, in genere, di un'analisi di profittabilità dell'investimento che si può focalizzare sul rapporto tra profitto e capitale, al fine di saggiare la valenza commerciale dell'iniziativa. Nessun progetto, infatti, può mai ripagare l'investimento originario se non riesce a coprire i costi di realizzazione e di produzione oltre che assicurare un profitto netto. In questo contesto si inquadrano le analisi di *break even* che sono rivolte a determinare il punto di pareggio, ovvero il punto lungo l'asse temporale della vita del progetto (o lungo la linea cumulativa del prodotto) in cui i ricavati delle vendite eguagliano i costi di produzione.

Con l'analisi finanziaria, inoltre, si valutano agevolmente le diverse alternative possibili particolarmente in ordine a:

- tipo di processo e tecnologia;
- scala di produzione più adatta alle circostanze;
- opportunità e convenienza di diverse combinazioni e diversi modalità operative/prodotti in uscita;
- sitizzazione d'impianto e ottimizzazioni in funzioni delle reti.

Nell'analisi finanziaria, però, tutto ruota attorno ai *discounting methods* che in genere portano al calcolo di:

- *Present Value of the Investment (PVI)*, valore presente dell'investimento calcolato facendo uso di un opportuno tasso di attualizzazione.
- *Net Present Value (NPV)*, ottenuto attualizzando, separatamente per ciascun anno di durata del progetto, la differenza *cash outflows* (flussi di cassa in uscita) e *cash inflows* (flussi di cassa in entrata), ad un tasso di interesse predeterminato.
- *Internal Rate of Return (IRR)*, è quel tasso di interesse predeterminato che rende il NPV uguale a zero, ovvero è quel tasso che rende uguali i valori attuali

dell'investimento e del cash flow. I valori suddetti calcolati nell'ambito dell'analisi finanziaria, da soli o in rapporto ad altri, possono essere anche opportunamente utilizzati per una attività di ranking di diverse alternative.

Inoltre si ricorre al calcolo di indici quali:

● *ROE (Return on Equity)*:

Questo indice esprime la redditività del capitale proprio (*equity*) ed è dato dal rapporto tra il risultato economico netto (di esercizio o di periodo) e l'*equity*.

● *ROI (Return on Investment)*:

Questo indice esprime la redditività dell'investimento ed è dato dal rapporto tra il risultato economico netto (di esercizio o di periodo) e il capitale investito (di esercizio o di periodo).

● *DSCR (Debt service coverage ratio)*:

Questo indice ha lo scopo di verificare se in ogni anno di operatività il progetto è capace di generare fondi sufficienti per ripagare le quote di ammortamento per prestiti e gli interessi maturati (*debt service*). Esso si calcola come rapporto tra il margine operativo (ricavi meno costi, esclusi oneri finanziari e tasse) e *debt service*. Questo rapporto, di norma, non deve in nessun anno di esercizio scendere al di sotto del valore 1 ed al fine di assicurare un certo margine, i finanziatori ritengono che debba aggirarsi intorno a 1,5. Il ricorso a questo indice è dovuto al fatto che l'analisi di redditività da sola non è in grado di vagliare ogni aspetto riguardante i finanziamenti in quanto, talvolta, l'IRR può rimanere a livelli soddisfacenti pur lì dove la capacità del progetto di ripagare il debito in qualche anno può venire a mancare.

(C) - Analisi di sensitività

Con l'analisi di sensitività è possibile indagare in quale misura varia la profittabilità di un progetto al variare di valori assegnati ad elementi chiave (per esempio ai prezzi unitari di vendita del prodotto, ai costi unitari, ai volumi delle vendite, sfioramento dei costi di investimento così via). L'analisi di sensitività è spesso utilizzata anche perché il ricorso ai soli *discounting methods* non mostra in maniera soddisfacente le variazioni possibili della capacità di un progetto di generare flussi di cassa positivi in un contesto dinamico, mutevole, evolutivo. Cosicché, attraverso questo tipo di analisi si procede, seppure iterativamente, ad una sorta di ottimizzazione o quanto meno si possono delineare scenari graduati lungo una scala del tipo *ottimistico/pessimistico* utili anche ad una indicazione dei rischi per procedere ad una loro più opportuna allocazione attraverso meccanismi contrattuali e/o assicurativi.

Di solito l'analisi di sensitività è articolata in almeno tre diversi scenari che prendano in considerazione variazioni significative delle ipotesi assunte per i parametri base quali: costi, prezzi, tariffe, volumi di vendita, tassi di inflazione.

(D) - Valutazione conclusiva del progetto per quanto attiene ai precedenti punti (A) - (B) - (C)

In questa fase di sintesi di tutta la valutazione viene posto particolarmente l'accento sulla validità economico-commerciale del progetto, le garanzie ad esso connesse e la capacità di generare flussi di cassa utili ad assicurare il servizio del debito.

2. Metodologia suggerita

Sebbene esista consulenza e letteratura specialistica ed un modo di procedere consolidato, cui è assolutamente necessario fare ricorso per casi concreti, appare possibile tracciare l'approccio seguente per illustrare una metodologia di primo riferimento:

Figura 1
Economic
Assessment

(a) Per il reperimento di dati ed informazioni:

Si utilizzano preferenzialmente:

- studi e valutazioni preesistenti;
- "verifica critica ed indipendente" di documenti, analisi e studi già disponibili, rivolta all'assunzione dei dati in essi riportati dopo averne saggiato la validità delle ipotesi di base assunte per la loro elaborazione;
- reperimento di informazioni e dati riguardanti il progetto, se possibile, da istituzioni/documenti con validità internazionalmente riconosciuta;
- verifiche e raccolta sinergica presso enti interessati alla promozione del progetto, al loro finanziamento, alla loro copertura assicurativa, o comunque alla partecipazione al progetto in qualunque forma;
- eventuali contatti diretti, con gruppi coinvolti nel progetto a qualunque titolo, quali Compagnie Elettriche/Finanziatori/Project Company/Contractors/Agenzie per il credito all'esportazione.

(b) Per le analisi tecnico - economiche sul progetto:

L'attenzione viene rivolta, tra l'altro, su:

- verifica dei costi del progetto condotta:
 - globalmente, in base ai parametri e tecnologie caratteristiche dell'impianto;
 - in dettaglio, sui costi parcellizzati per singolo sistema d'impianto;
- verifica dei tempi del progetto condotta:
 - sui tempi di realizzazione;
 - sui tempi di *commissioning*;
 - sul ciclo di vita dell'impianto in base a tecnologie, criteri qualitativi assunti, piani di *operation & maintenance* previsti;
- aspetti tecnologici, qualitativi, impiantistici, che possano avere una rilevanza sull'indisponibilità ed affidabilità dell'impianto.

(c) Per gli aspetti ambientali:

- esame delle interfacce impianto/ambiente, anche in merito a *prelievi*;
- individuazione dei livelli di emissioni;
- confronto con la normativa nazionale/europea al riguardo;
- evidenziazione di aspetti critici, anche in merito ad insediamenti umani.

(d) Per l'elaborazione di indici economico-finanziari:

- individuazione di un orizzonte temporale del progetto coerente con il ciclo di vita del progetto stesso e con i criteri qualitativi di massima assunti durante la fase di realizzazione;
- verifica dell'architettura finanziaria (ripartizione dell'*equity*, del capitale di rischio, etc.) delle relative ipotesi di reperimento, della tempistica e parametri assunti per la copertura del servizio del debito;
- individuazione delle fasi di costruzione e *commissioning* del progetto al fine di valutare l'incidenza di eventuali ritardi in tali fasi;
- utilizzo di modelli informatici già disponibili o messi a punto e/o adattati al caso specifico, operanti sull'individuazione di un flusso di cassa netto generato dal progetto sotto diverse ipotesi di *input*.

(e) Per l'analisi di sensitività:

- L'analisi di sensitività viene rivolta ad evidenziare come, in un contesto dinamico ed evolutivo, varia la capacità del progetto di generare positivi flussi di cassa netti e come vari al variare dei valori assegnati ai parametri base quali: costi, prezzi, tariffe, volumi di vendita, tassi di inflazione (questi ultimi solo nel caso non sia possibile l'impiego di prezzi costanti a causa di differenziali inflattivi su *input/output*).
- L'analisi di sensitività viene condotta attraverso l'utilizzo dei modelli informatici, talvolta messi a punto appositamente previa validazione e adattamento al caso specifico.

● Eventuali *alee* ipotizzabili e derivanti da ciclo di vita/tecnologia, tempi di realizzazione/commissioning, incertezze del quadro normativo/di mercato in merito a costi/prezzi/tariffe, aspetti qualitativi, vengono incluse negli *scenari* da sottoporre ad analisi di sensitività.

(f) Per gli aspetti contrattuali:

L'attenzione viene rivolta, con un'ottica tecnico-economica-contrattuale, su:

◆ *aspetti inerenti i accordi/contratti di vendita della produzione:*

- analisi rivolta ad accertare l'esistenza di forme del tipo *take or pay* o comunque clausole a garanzia dell'assorbimento del prodotto da parte del mercato in termini coerenti con le ipotesi tecnico-economiche assunte per l'elaborazione di indici economico-finanziari;

◆ *aspetti inerenti i accordi/contratti di fornitura delle materie prime e/o dei prodotti semilavorati indispensabili al processo produttivo:*

- analisi rivolta ad accertare livello dei prezzi, qualità dei prodotti, tempi di resa e continuità di rifornimento coerenti con le ipotesi tecnico-economiche assunte per l'elaborazione di indici economico-finanziari;

◆ *aspetti inerenti i accordi/contratti di finanziamento:*

- analisi rivolta ad accettare l'esistenza di clausole su (tassi, tempi, copertura del servizio del debito, etc.) coerenti con l'architettura finanziaria complessiva e le ipotesi assunte per l'elaborazione di indici economico-finanziari;

◆ *aspetti inerenti i accordi/contratti di fornitura delle installazioni ed i contratti di appalto dei lavori civili:*

- analisi delle condizioni tecnico/commerciali dei contratti principali al fine di verificare:
- eventuali completezza nello scopo di fornitura e/o nell'estensione dei lavori;
- architettura contrattuale complessiva non comportante rischiosa esposizione al *claim* da parte del committente;
- *escalation* dei prezzi per motivi strutturali e non strutturali;
- assetto tecnico-commerciale complessivo del singolo contratto coerente con le prestazioni tecniche e funzionali dell'impianto;
- esistenza di provvedimenti sanzionatori da adottare in caso di palese inadempienza.

(g) Per gli aspetti legali:

L'attenzione viene tra l'altro rivolta, con un'ottica giuridico-legale contrattuale (verificando quindi anche la ri-

(segue a pag. 55)

Figura 2

spondenza dei documenti eventualmente esistenti), su:

◆ *strutture societarie:*

- analisi sulla congruità delle strutture tecniche, amministrative e commerciali della società che gestirà il progetto una volta realizzato;

- forme a salvaguardia di inadempienze;

- introduzione di nuovi soggetti in accordi di *partnership*.

◆ *conformità alla legislazione/normativa locale:*

- verifiche su documenti e contratti per gli aspetti generali e particolari sopra riportati riguardanti il progetto:

◆ *eventuali "host Government undertakings" riguardanti il progetto (e loro documentabilità) in merito a:*

- realizzazione o completamento di opere infrastrutturali relative al progetto;

- politiche tariffarie e compensatorie sulla produzione;

- trasferibilità e convertibilità di eventuale valuta locale;

- eventuali esenzioni fiscali e/o doganali;

- eventuale messa a disposizione di materie prime;

- eventuale acquisto della produzione;

- rilascio di permessi e licenze, ivi compresa la loro tempestiva;

- eventuali forme di *indemnity agreement*.

(h) Per gli aspetti di "security package":

Viene posta particolare attenzione sull'esistenza di garanzie documentabili riguardanti il progetto - individuandone volta per volta i beneficiari e quindi accertando i beneficiari di tali garanzie per gli aspetti specifici in cui essi sono coinvolti - quali:

- garanzie reali (ipoteca, privilegio, etc.);

- fidejussioni, bonds, o strumenti similari (specialmente presenti nei contratti commerciali o nei *loan agreements*);

- forme vincolanti di contratti specie nell'ambito degli *undertakings*;

- *performance guarantees, completion guarantees* o forme similari;

- depositi specifici resi disponibili a *garanzia* ivi compreso eventuali *escrow accounts*;

- coperture assicurative in generale.

3. Documentazione dell'attività svolta

I contenuti dell'intero lavoro vengono di solito resi disponibili sotto forma di uno studio o una relazione finale ben corredati dei necessari disegni, schemi, grafici, tabelle ed elaborazioni da modelli.

Tale studio/relazione deve contenere tra l'altro:

- una parte specifica sull'"Analisi di Sensitività" articolata nei diversi scenari prescelti che prendano in considerazione variazioni significative delle ipotesi assunte per i parametri base quali: costi, prezzi, tariffe, volumi di vendita, etc.;

- una parte relativa alla valutazione conclusiva del progetto prodotta ponendo particolarmente l'accento sulla sua validità economico-commerciale, le garanzie ad esso connesse e la capacità di generare flussi di cassa utili ad assicurare il servizio del debito;

- un *Executive Summary* in cui vengono riepilogate le assunzioni base e le conclusioni dello studio.

Conclusioni

L'attività di *assessment* di progetti industriali nel campo dell'energia richiede multidisciplinarietà e polivalenza ed una solida esperienza nel campo specifico. In sostanza si tratta di lavoro eseguibile adeguatamente solo da ben strutturati team di professionisti con un calibrato mix di specializzazioni, competenze e soprattutto esperienze. I risvolti di *bancabilità* che i prodotti di tale attività comportano, con i conseguenti rischi per finanziatori o promotori che di tali prodotti fanno uso, sono tali da connotare un vero e proprio *skill* non semplicemente acquisibile in un percorso accademico o in uno *stage* formativo di moda. In sostanza si tratta di terreno fertile per strutturati gruppi di professionisti che abbiano maturato sul campo quei singoli segmenti di competenza indispensabili a produrre affidabilità di risultati in un mondo che talvolta appare sempre più denso di improvvisazioni ed improvvisatori.